

дик для довічного поминання і погребіння у лаврській землі, рід княгині Коханівської; за ктито-рами йдуть роди лаврських архімандритів, єпископів та архімандритів різних монастирів, ієросхимонахів, ієромонахів, ієродияконів, схимонахів і монахів, послушників, схимонахинь, монахинь і послушниць, роди ієреїв та дияконів; по тому – “Роди мирских разного звання лиц” – об’ємна завершальна частина поменника, що займає 44 аркуші (арк. 167-211зв.).

Оправа фоліанта з дощок, поверх яких у чотири шари накладено картон, обтягнута чорною шкірою, має тиснені орнаменти й напис на корінці. Посередині верхньої кришки – хрест, оточений рослинним орнаментом, що обведений прямокутною рамкою; по краю верхньої і нижньої кришок – більш лаконічний орнамент; тиснене зображення в центрі нижньої кришки – чаша для причастя. Шкіряне покриття має незначні втрати (потертості) по всій площині оправи, особливо ж у кутах та у застібках, від яких залишилися тільки невеликі фрагменти.

На корінці книги тиснений напис: “синодик 1908 г.”, що вже само по собі виводить верхню хронологічну межу документальної пам’ятки за деклароване в описі документу XIX ст. За записами ж вона відсувається до 1930 р.

На першому, за первісною пагінацією, аркуші, у його верхній третині каліграфічним почерком виведено реєстраційний номер бібліотеки, за якою була записана поминальна книга: “Библ. № 84”. Книга проілюстрована трьома гравюрами (двома вклеєними) – арк. 1зв., 4, 5. Серед них – Образ Пресвятої Богородиці Печерської, старанно обведений рамкою, писаною червоними чорнилами. Як і рамка навколо тексту передмови, вона нагадує кіот, але цього разу увінчаний хрестом і двома свічами. Хрест зверху зрізаний, що може свідчити про підгонку зшитків під зроблену пізніше оправу рукопису. Під гравюрою напис тими ж червоними чорнилами за правописом XIX ст.: “Мати Бож□я, Спаси всю Братію Обители нашея, всѣх монаховъ и весь православный родъ”¹.

Хоча поменник Китаївської пустині Києво-Печерської лаври і потрапляв у поле зору науковців, його поглибленого дослідження в контексті вивчення історії Києво-Печерської лаври не проводилося. Тим не менш, навіть побіжний огляд показує, що пам’ятка заслуговує уваги і як історичне джерело до нового й новітнього часу, і, звичайно, як важлива ланка комеморативної практики.

Климчук А.М.

IT-менеджер, журналіст
ТО “Мистецькі грані”

МИКОЛА ТЕОДОРОВИЧ – ІСТОРИК ЦЕРКВИ І ДОСЛІДНИК ВОЛИНИ

Серед усіх істориків-волинезнавців на особливу увагу і пошану заслуговує наукова спадщина Миколи Івановича Теодоровича. Хоча його праці широко відомі історикам, однак про самого науковця написано вкрай мало.

Микола Іванович Теодорович народився у 1856 р. в сім’ї православного священика губерньського міста Гродно, що в Білорусі. В 1879 р. він закінчив Литовську духовну семінарію у Вільно, де готували в ті часи духовенство для православних єпархій північно-західного регіону Російської імперії. Вищу церковну освіту здобув у Санкт-Петербурзькій духовній академії. 4 серпня 1883 р. він був призначений викладачем Священного Письма у званні кандидата з правом на магістра у Волинську духовну семінарію, що була відкрита з 1835 р. в м. Кременці. Найбільш вірогідно, що його призначення на Волинь було викликане недостатньо високим

¹ ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 491. – Арк. 4.

рівнем викладацьких кадрів у згаданій семінарії. З цього часу розпочинається волинський період у діяльності М. Теодоровича, який тривав до 1899 р.¹

Найфундаментальнішою науковою працею Микола Теодоровича є ним складене п'ятитомне видання “Історично-статистичного опису Волинської єпархії”². Складання історично-статистичних описів різних єпархій було викликано розпорядженням Священного Синоду від 19 травня – 6 жовтня 1850 р. Правління Волинської семінарії на своїх зборах 27 листопада 1850 р. вирішило через складність і багатогранність завдання доручити складання церковно-історичного опису Волинської єпархії 4 викладачам семінарії: професору церковної історії Увадському, вчителю церковної історії К. Жуковичу, професору А. Добротворському і вчителю Пурієвичу. Незабаром ці викладачі залишили семінарію і робота зупинилася. Кращі умови з'явилися з утворенням у вересні 1867 р. “Вольнський єпархиальних відомостей” – офіційного видання органу єпархії. На шпальтах цього часопису було видруковано ряд краєзнавчих розвідок як викладачів семінарії, так і просто зацікавлених в історії Волині осіб. У квітні 1886 р. керівництво семінарії запропонувало М. Теодоровичу зайнятися складанням “Пам'ятної книги” парафій єпархії. Молодий дослідник, знайомлячись із статистичними відомостями благочинних, єпархиальним архівом, аналізуючи волинезнавчі сторінки в працях В. Татіщева, М. Карамзіна, М. Максимовича, зібрання документів “Архива Юго-Западной России” тощо вирішив скласти повний “Історико-статистичний опис Волинської єпархії”. До коротких клірових описів він почав додавати історичні тексти, документи, свідчення священників, інші записи. Таким чином, спочатку у “Волинських єпархиальних відомостях”, а потім і окремими книгами з'явилися описи 1477 парафій і церков 10 волинських повітів. Автор присвятив видання “ревнителям православия русской народности на Волыни” і здійснив його на користь “Попечительства о воспитанниках Вольнской духовной семинарии”. В епіграф до праці винесено слова із Іпатіївського літопису: “Молю вы, братие, ащетописахь, или недописахь или переписахь, исправляйте Бога ради, а не кляните”³.

Перший том “Історично-статистичного опису Волинської єпархії” відкривається рядом узагальнених нарисів: “Краткий очерк истории Волыни”, “Епископы Вольнской епархии”, “Границы, народонаселение, устройство поверхности, реки, озера, бола, почва, царство ископаемых, климат, разделения на округи и управление”. Кожний том також подає ряд нарисів з історії повіту або міста, їх адміністративно-територіального поділу, меж, населення, ґрунтів, рельєфу, інших геолого-природничих характеристик. Описи населених пунктів, повітів включають також розширені нариси про повітове місто і старовинні містечка та описи церков і сіл по благочинних округах. Окрім того, в текстах або примітках поміщено довідково-краєзнавчу інформацію та тексти документів латинською, польською мовами або в авторському перекладі. Серед них: родоводи князів Радзивілів, Любомирських, Чарторійських, Острозьких, Сангушків, Велицьких, Ружинських, окремі унікальні архівні документи тощо.

Особливе місце в науковому доробку М. Теодоровича займає 5-й том, який має дещо доповнену і більш відповідну для книги назву “Волинь в описаниях городов, местечек и сел в церковно-историческом, географическом, этнографическом, археологическом и др. отношениях”. Він безпосередньо стосується 142 населених пунктів Ковельського, Камінь-Каширського, Старовижівського, Турійського та Ратнівського районів нашого краю. Безсумнівним є також той факт, що, за кількістю цитат і посилань, цей том займає чільне місце у всіх публікаціях про історію міст та сіл Волинського Полісся.

Цінною науковою працею М. Теодоровича є книга “Город Владимир Вольнской губернии”⁴ (1893), де подається не лише історія цього древнього міста та його монастирів та храмів,

¹Микола Теодорович: біобібліографічний нарис // Минуле і сучасне Волині. Олександр Цинкаловський і край: Матеріали ІХ наукової історичної конференції 20-23 січня 1998 р. – Луцьк, 1998. – С. 77-79.

²Теодорович Н.И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Вольнской епархии. – Почаев: тип. Почаево-Успенской лавры, 1898–1903. – Т. 1-5.

³Силуок А. Вказ. праця.

⁴Теодорович Н.И. Город Владимир Вольнской губернии в связи с историей Вольнской иерархии. – Почаев: тип. Почаево-Успенской лавры, 1893. – 234-270 с.

але й вміщено детальну розповідь про хід святкувань 900-ліття Волинської єпархії під назвою “Празднование 900-летнего юбилея Волынской епархии (10,11,12 мая 1892 года)”. З 1899 р. розпочинається 15-річний період його педагогічної та наукової діяльності у Царстві Польському. Відомо, що Микола Теодорович спочатку працював інспектором народних училищ Калішської та Седлецької учбових дирекцій на Підляшші та одночасно викладав у духовній семінарії. В 1906 р. він згадується вже як начальник Радомської учбової дирекції, а через кілька років він вже інспектор Маріїнського Жіночого Інституту у Варшаві. Саме звідти він надсилає до редакції “Волынских епархиальных ведомостей” свої наукові матеріали по історії Волині. В цьому часописі ним було опубліковано в 1903 р. 15, в 1904 – 3, а в 1905 р. – 1 архівні підбірки документів з історії Почаївської Лаври, які продовжили серію археографічних публікацій з історії цієї святині, здійснювані дослідником ще в 1895–1898 рр. Всі вони були зібрані і видані окремою книгою під назвою “Дарственная запись Анны Гойской на устройство Почаевского монастыря от 11 ноября 1597 г.” (Почаїв, 1908). Як зазначає волинський археограф поч. ХХ ст. Василь Левицький, ця назва не відповідає змісту книги, оскільки, крім дарчого запису знаменитої фундаторки монастиря, в ній поміщено багато інших документів, що стосуються як самої Лаври, так і інших монастирів. Всі документи надруковані мовою оригіналу, із короткою передмовою публікатора до кожного з них, де зазначено походження та місцезнаходження писемної пам'ятки і її короткий зміст. Недоліком цієї цінної публікації, на думку В. Левицького, є відсутність системи в розміщенні матеріалу¹.

В 1904 р. М. Теодорович здійснив друге, повністю перероблене видання своєї історії міста Кременця Волинської губернії, а в 1912 р. надіслав у “Волынские епархиальные ведомости” невелике повідомлення “О хиротонии на Волыни епископа Василия”. Краєзнавець і надалі підтримував зв'язки з волинськими духовними школами, де працював у 1883–1899 рр. (Волинською духовною семінарією і Волинським (Кременецьким) єпархіальним жіночим училищем). В 1906 р. він, вже як начальник Радомської учбової дирекції народних училищ, надіслав привітання єпархіальному жіночому училищу з нагоди 25-річчя його заснування єпископом Острозьким Віталієм (Гречулевичем). М. Теодорович залишався почесним членом “попечительства о нуждающихся воспитанниках Волынской духовной семинарии”; грошові надходження від продажу томів його історико-статистичного опису довгі роки залишалися одним з головних джерел прибутків цієї добродійної установи².

З початком Першої світової війни М. Теодорович разом з Інститутом був евакуйований у Саратов, куди були вивезені ряд державних установ, навчальних закладів та тисячі біженців із Заходу України³. Тут він видав розвідку про Саратовський Маріїнський інститут благородних дівичь⁴.

Щодо смерті Миколи Теодоровича певну інформацію дають мемуари відомого варшавського православного священика, публіциста і церковно-громадського діяча протопресвітера Терентія Павловича Теодоровича – однофамільця Миколи Івановича і його учня по Волинській духовній семінарії, де краєзнавець викладав Святе Письмо і єврейську мову. Мемуари були видані у Варшаві в 1935 р. до 40-річчя душпастирської праці протопресвітера. Т. Теодорович не повідомляє в мемуарах точної дати смерті свого вчителя, колеги і однофамільця, хоча її місцем однозначно називає Саратов. Фразу з мемуарів “во время войны эвакуировавшегося в Саратов” і її закінчення “там скончавшегося” можна зрозуміти в значенні “во время войны скончавшегося”⁵.

¹ *Левицький В.* Материалы по истории Почаевской Лавры. – Почаев, 1912. – Т. I – С. 8.

² *Манько М.* До післяволинської біографії Миколи Теодоровича та з'ясування дати і місця його смерті // Острозький краєзнавчий збірник. – Острого, 2004. – Вип. I. – С. 36-37

³ Там само. – С. 36-37.

⁴ *Теодорович Н.И.* История Саратовского Мариинского Института благородных девиц, 1854-1916. – Саратов, 1916. – 254 с.

⁵ *Теодорович Т.* Автобиографические воспоминания в связи с церковными событиями и переживаниями моей прошлой жизни – школьной и служебной – до возвращения моего в Варшаву в 1921 году // Теодорович Т. К сорокалетию пастырства. 1895 -17(30) IX – 1935. – Варшава, 1935. – С. 15 (другого рахунку).

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011